

Una Aproximación al Método Variacional para su Uso en Cursos de Mecánica Cuántica

Juan David Ruiz*

Maestrante de Ciencias Física, Universidad Nacional de Colombia

(Fecha de preparación 3 de Febrero del año 2023)

El método variacional es una técnica de solución de problemas de mecánica clásica y que se puede usar en mecánica cuántica, el cual es muy pocas veces abordado en cursos introductorios y que en su concepción encierra una forma alternativa de entender los conceptos de dicho curso, usando la energía como objeto focal y partiendo de ella para solucionar sistemas que conllevan cálculos muy complejos. Por lo cual, el artículo se encuentra seccionado en 4 apartados: la introducción, donde se discute la pertinencia de este método en el contexto de la enseñanza de la mecánica cuántica; un primer apartado centrado en la que presentación del método y sus alcances para complementar detalles de notación y concepción del curso introductorio de mecánica cuántica; un segundo apartado, donde se usa este método para resolver dos ejemplos esenciales de la clase, como lo es el oscilador armónico y la caja de potencial unidimensional; y finalmente, las conclusiones que cierran las ideas planteadas. Con lo cual, se concluye que el método funciona como una alternativa para la enseñanza de la mecánica cuántica, pues ayuda a recapitular conceptos, introducir otros e incorporar una nueva perspectiva en el análisis de sistemas ligados invariantes en el tiempo.

INTRODUCCIÓN

Al analizar como se da la enseñanza de la mecánica cuántica en cursos introductorios, se puede destacar, que su estructura conceptual ha sido la misma desde hace más de 80 años y no ha cambiado en mucho tiempo como dice Mario Belloni en su artículo “Open Source Physics Curricular Material for Quantum Mechanics”:

La mecánica cuántica es quizás la materia más enseñada en el plan de estudios de ciencias físicas, sin embargo, la forma en que se enseña no ha cambiado significativamente desde la década de 1940.[2].

Aunado al estudio de Bayram Akarsu titulado “An extensive Study of Teaching / Learning Quantum Mechanics in College” [1] donde realiza una investigación en cuanto a los problemas de la enseñanza-aprendizaje de la mecánica cuántica en universidades, se puede destacar una problemática importante en la enseñanza de estos cursos y es que los estudiantes, como dice Akarsu sufren de problemas a nivel conceptual y matemático, donde en vez de ir a la par, el entendimiento conceptual quita atención de la matemática, y la matemática resulta pesada, en donde no se encuentra una relación explícita de una a otra, generando confusión en el estudiantado.

Por lo tanto, surge el planteamiento de una alternativa de enseñanza de temas de la clase que sirva para el entendimiento tanto conceptual como matemático de los tópicos del curso. Y es aquí donde entra en el método variacional como respuesta al problema planteado, pues esta técnica usada principalmente en la solución de EDPs,

encuentra en la mecánica cuántica, no solo una alternativa matemática para solucionar problemas que involucran la ecuación estacionaria de Schrödinger, sino, que en su interpretación construye una forma de entender de mejor forma los estados energéticos.

Por lo mismo, es que este es un método muy usado en campos como la química cuántica, pues es gracias a su interpretación que se puede construir un análisis alternativo y pertinente para este caso en particular, donde está en su divulgación y explicación una forma alternativa que puede esclarecer temas vistos en la clase de mecánica cuántica.

Por lo cual, este artículo tendrá el objetivo de presentar de manera sintética el método variacional en la mecánica cuántica, para que este funcione como alternativa para la enseñanza o aprendizaje de conceptos de dicha clase y donde se introducirá bajo la notación de Dirac ver su cercanía con las matemáticas y conceptos explicados en dicho curso, luego ver su aplicabilidad en la solución del sistema de N electrones para evidenciar su alcance y así comprobar su efectividad, resolviendo dos problemas claves del curso: el oscilador armónico y la caja de potencial unidimensional.

I. INTERPRETACIÓN FÍSICA

El método variacional nace a raíz de Lord Rayleigh [3], quien descubrió el método para hallar frecuencias en sistemas físicos, pero es Walther Ritz quien profundiza este hallazgo generalizándolo para su solución de aproximación de valores propios, por lo que, este método yace del método Rayleigh-Ritz para aproximar valores propios, y con lo cual, se puede destacar en primera instancia que el método variacional es un método de aproximaciones.

Con esto, se da cuenta que para entender la capacidad e intención del método, hay que considerar ciertos temas que son fundamentales para el entendimiento del mismo

* Licenciado en Física y Especialista en Matemática Aplicada
jdrui01@libertadores.edu.co

y que también hacen parte de la mecánica cuántica. En primera instancia, se debe tener en cuenta la ecuación de valores propios.

$$\hat{H}|\psi_n\rangle = \hat{E}_n|\psi_n\rangle \quad (1)$$

Esta ecuación termina siendo fundamental, por 2 características importantes: En primer lugar, representa que la medida de un observable H , es decir, una variable dinámica, puede representarse como un operador lineal \hat{H} sobre cualquier estado $|\psi_n\rangle$ donde el único resultado posible en la medición de la cantidad física representada, en este caso H , es uno de sus autovalores del espectro del mismo.

Lo anterior, introduce varias ideas, principalmente, que en mecánica cuántica cualquier estado de un sistema físico va a ser determinado por un ket de estado, que viene siendo un elemento del espacio vectorial de Hilbert y este se expresa como una combinación lineal de otros ket de estado, es decir, que se introduce la idea de superposición de estados, donde estos a su vez se representan mediante funciones de onda que contienen toda la información del sistema. Además, los observables se asocian a operadores hermíticos cuyos valores esperados pueden calcularse a partir de dichas funciones [8].

Y en segundo lugar, que propone a E como un valor propio de H donde este es el hamiltoniano del sistema, es decir, la energía total de este, por lo que, E es la energía en un momento dado. Esta idea es fundamental, pues es desde este análisis, que se parte a explicar la ecuación de Schrödinger como la responsable de dar la evolución temporal de cualquier sistema cuántico. Y es que si bien, el principio de incertidumbre previene de analizar los sistemas por su posición o momento, la energía es una variable que no tiene esta restricción, pues, es con la cuantización de ella que los sistemas pueden ser analizados.

Continuando con la idea de la energía, esta termina siendo fundamental para el entendimiento del método, pues con ella llega la idea de estados ligados y estados scattering. Para entender mejor esta idea proponga un sistema simple, una partícula de masa m en un punto en el espacio, aquí la partícula va a estar definida por una función de onda ψ pero no estará atada a ninguna fuerza o potencial externo que le cause algún efecto, este es el ejemplo de una partícula libre y que tiene como peculiaridad que sus estados estacionarios no son normalizados, por otro lado, si la partícula está atada a un potencial estas funciones pueden ser normalizadas, esto permite evidenciar, que gracias a esta característica la partícula sufrirá de un cambio en su energía y con lo cual, se puede generar una condición y es que para estos tipos de casos se hablara de estados ligados y en casos como la partícula libre de estados de scattering.

Es decir, es estado ligado sí $E < [V(-\infty) \wedge V(\infty)]$ y estado de scattering sí $E > [V(-\infty) \wedge V(\infty)]$. Esta idea es tan importante porque para estados ligados, hay un límite de estados posibles y, por lo tanto, se puede aproximar una respuesta con el método. Por ello, la idea de energía

es importante aquí, pues es por su carácter discreto en los sistemas ligados que el método es viable. Con estos parámetros aclarados, es que se puede plantear el método, pues se empieza con la idea del estado fundamental, el estado n donde la energía es mínima. Donde:

$$n = 0 \rightarrow E_0$$

Aquí entonces se debe cumplir que esta energía mínima debe ser menor o igual que la energía de cualquier estado arbitrario del mismo sistema. Tal que:

$$E_0 = \frac{\langle \psi_0 | \hat{H} | \psi_0 \rangle}{\langle \psi_0 | \psi_0 \rangle} \leq \frac{\langle \alpha | \hat{H} | \alpha \rangle}{\langle \alpha | \alpha \rangle}$$

Donde ψ representa el valor mínimo de energía de base y α para cualquier valor n .

De acuerdo a esto se escoge un estado α cualquiera por definición:

$$|\alpha\rangle = \sum_j C_{j(\alpha)} |a_j\rangle$$

Y cabe aclarar que se tomara por las definiciones de normalización de kets, tal que:

$$\sum_j |a_j|^2 = 1 \wedge \langle \alpha | \alpha \rangle = 1$$

Por lo que:

$$\langle \psi_0 | \psi_0 \rangle = 1 : E_0 = \langle \psi_0 | \hat{H} | \psi_0 \rangle$$

$$\langle \alpha | \hat{H} | \alpha \rangle = \left(\sum_k \langle \psi_k | a_k^* \right) H \left(\sum_l a_l | \psi_l \rangle \right)$$

$$\langle \alpha | \hat{H} | \alpha \rangle = \sum_{kl} a_k^* a_l \langle \psi_k | H | \psi_l \rangle$$

$$\langle \alpha | \hat{H} | \alpha \rangle = \sum_{kl} a_k^* a_l E_l \delta_{kl}$$

$$\langle \alpha | \hat{H} | \alpha \rangle = \sum_k |a_l|^2 E_k$$

$$\sum_k |a_l|^2 E_k \geq \sum_k |a_l|^2 E_0$$

$$\langle \alpha | \hat{H} | \alpha \rangle \geq \sum_k |a_l|^2 E_0 \quad (2)$$

Con lo cual, se llega a que el estado base minimiza el valor esperado del hamiltoniano. Por lo que, se puede decir que el método variacional consiste en proponer una función parametrizada que intente solucionar el problema en cuestión, teniendo en cuenta al hamiltoniano y cuya respuesta energética se minimiza para esta función para así encontrar la solución de mínima energía en el sistema.

II. SISTEMA DE N ELECTRONES

Para ejemplificar mejor el método y así mismo demostrar la capacidad del mismo se considerará un sistema de partículas, compuesto de N electrones, donde con el método se encontrara una solución energética del sistema, entendiendo demás tópicos de la mecánica cuántica en el proceso. Es entonces que se tiene en cuenta el hamiltoniano de un sistema de N partículas que para su construcción se debe tener en cuenta las interacciones que se dan en el sistema, que está constituido por N electrones y K núcleos atómicos.

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$$

$$\hat{T} = \sum_{i=1}^N -\frac{1}{2}\nabla_i^2 + \sum_{j=1}^K -\frac{1}{2M_j}\nabla_j^2$$

$$\hat{V} = \sum_{j=1}^K \sum_{l>j}^K \frac{Z_j Z_l}{|R_j - R_l|} - \sum_{j=1}^K \sum_{i=1}^N \frac{Z_j}{|r_i - R_j|} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{r_{ij}}$$

Donde \hat{T} es la contribución de energía cinética dada por la interacción de los K núcleos y los N electrones. Mientras que \hat{V} es la contribución de energía potencial, la cual está dada por la interacción núcleo-núcleo, núcleo-electrón y electrón-electrón. Por lo tanto, la función de onda será dependiente de las coordenadas de los núcleos y los electrones:

$$\psi = \psi(r_1, \dots, r_N, R_1, \dots, R_K)$$

Sin embargo, se usa la aproximación de Born-Oppenheimer [4], donde se desacopla esta función de onda, pues por medio de ella, se denota que la mayor contribución de energía cinética será dada por los N electrones, tal que, la ecuación de valores propios será dada solo por los N electrones.

$$\psi = \Phi_{elc}(r_1, \dots, r_N)\Phi_{ncl}(R_1, \dots, R_M)$$

$$\hat{H}_{elc}|\Phi_n\rangle = \hat{E}_{elc}|\Phi_n\rangle$$

Por lo que el hamiltoniano es:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{j=1}^K \sum_{i=1}^N \frac{Z_j}{|r_i - R_j|} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{r_{ij}} \quad (3)$$

Teniendo listo el hamiltoniano del sistema, se debe considerar que la solución del sistema no tendrá en cuenta la variación temporal, por tal motivo, la función solución dependerá solo del espacio. Sin embargo, al tener en cuenta el espín de los electrones, que es él descubriendo hecho por el experimento de Stern-Gerlach, donde el valor de

este está dado por factores de la constante de planck, la función solución también dependerá de ello, tal que:

$$\chi(x) = \Phi(r)\sigma(w)$$

Donde este resultado explica el acople espín-orbita, por ello es que la idea de solucionar el sistema de N electrones lleva a encontrar la configuración electrónica, pues es con su solución que se llega a la distribución de funciones de onda para una cantidad de electrones. Es entonces que se considerara a la función de onda como dependiente de 4 variables, 3 espacio y 1 de espín, que cabe resaltar gracias al experimento de Stern-Gerlach se sabe que electrón puede tener solo 2 valores de espín. Por tal se puede denotar a la función de onda como:

$$\Phi = \Phi(x_1, x_2, \dots, x_N)$$

Y es en este punto donde se tiene que hacer un hincapié en la caracterización del electrón dentro de la teoría del modelo estándar de partículas, pues el electrón forma parte del grupo de los fermiones, algo que gracias al teorema espín-estadística acerca a la idea de que el espín caracteriza a las partículas dentro de un grupo específico, si tiene valor entero pertenece al grupo de los bosones y si tiene valor semientero al grupo de los fermiones. Esta caracterización es dada gracias al principio de exclusión de Pauli y como dependiendo del grupo al que se pertenece, no se puede repetir un mismo estado dentro este, es decir, que dos electrones no pueden tener el mismo estado cuántico. Considere entonces que el sistema de partículas está compuesto de electrones, indistinguibles unos de otros.

$$\Phi(x_1, x_2) = \pm\Phi(x_2, x_1) \quad (4)$$

El principio funciona describiendo a las funciones de onda como simétricas para bosones (que pueden repetir estado) o antisimétrica si son fermiones como los electrones, es entonces que para el caso de funciones de onda simétricas el cambio de estado no altera el signo de su respectiva ecuación.

$$\Phi(x_1, x_2) = +\Phi(x_2, x_1) \vee \Phi(x_1, x_2) = -\Phi(x_2, x_1)$$

Pero si se considera que un estado es el mismo aquí, es decir que $x_2 = x_1$ el resultado cambia para uno de los dos casos

$$\Phi(x_1, x_1) - \Phi(x_1, x_1) = 0 \wedge \Phi(x_1, x_1) + \Phi(x_1, x_1) = 0$$

Desde esta perspectiva, el repetir estados cambia la ecuación del segundo caso, donde aquí la ecuación se cumple si la función de onda es 0 desde un inicio. Por lo que para la solución del sistema de electrones, se debe cambiar a una función antisimétrica. Y para ello se usara el trabajo presentado por John Clarke Slater realizado en 1929 para su artículo "The theory of complex spectra" [9] pues aquí representa a la función de onda como un determinante, conocido como determinante de Slater. Y es que

al intercambiar algún estado en dicha matriz, se necesita necesariamente de un cambio de signo, lo cual respeta la idea de función antisimétrica que se necesita aquí.

$$\Psi^{DS}(x_1, \dots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \chi_i(x_1) & \chi_j(x_1) & \dots & \chi_k(x_1) \\ \chi_i(x_2) & \chi_j(x_2) & \dots & \chi_k(x_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \chi_i(x_N) & \chi_j(x_N) & \dots & \chi_k(x_N) \end{vmatrix} \quad (5)$$

Con estas condiciones se inicia el análisis estableciendo primero una configuración electrónica que va acorde con la energía mínima del sistema, es decir, que el determinante de Slater es construido a partir de la configuración electrónica que respeta la condición de mínima energía. Continuando entonces con la energía mínima esperada:

$$E = \langle \Psi^{DS} | \hat{H} | \Psi^{DS} \rangle \quad (6)$$

Y es aquí donde entra en juego el método Hartree-Fock [5, 10, Molinari] que es uno que tiene sus bases en el método variacional, por lo que, desde este punto hasta que se minimiza la energía, se sigue el álgebra de dicho método y que no será explicado de manera explícita aquí, pues no es el objetivo del artículo, sin embargo, se darán explicaciones que sirvan para entender su significado de acuerdo al método variacional. Lo primero es resaltar que este se trata del método restringido de Hartree-Fock, pues se escoge así para que se cumpla con la configuración electrónica de mínima energía. Y ya cuando se reemplaza y opera en el valor esperado de mínima energía:

$$E^{HF} = \sum_{i=1}^N h_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N (J_{ij} - K_{ij})$$

Aquí el resultado obtenido se da por la superposición del hamiltoniano, en cuanto a su energía cinética y potencial repartida en la ecuación de valor esperado de energía, pues este valor al ser una combinación lineal, se puede obtener por el valor esperado de energía cinética y potencial por separado para finalmente unirlos. Donde, como se ve en la explicación del hamiltoniano hay contribuciones de energía cinética y de interacciones de electrón-electrón y núcleo-electrón. Por lo que, h_{ii} va a representar la contribución de electrones en el sistema, pues representara la energía cinética y la interacción de los núcleos con los electrones.

$$h_{ii} = \int d\vec{x} \chi_i^*(\vec{x}) \left(-\frac{1}{2} \nabla^2 - v(\vec{r}) \right) \chi_i(\vec{x})$$

Donde J_{ij} va a representar la interacción entre electrones y se conoce por ser la integral de Coulomb, pues explica la interacción entre dos densidades de cargas.

$$J_{ij} = \iint d\vec{x}_1 d\vec{x}_2 \chi_i^*(\vec{x}_1) \chi_i(\vec{x}_1) \frac{1}{r_{12}} \chi_j^*(\vec{x}_2) \chi_j(\vec{x}_2)$$

$$J_{ij} = \iint d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \frac{\rho_i(\vec{r}_1) \rho_j(\vec{r}_2)}{r_{12}}$$

Y donde K_{ij} va a representar también una interacción entre electrones, pero se conocerá como una integral de intercambio.

$$K_{ij} = \iint d\vec{x}_1 d\vec{x}_2 \chi_i^*(\vec{x}_1) \chi_j(\vec{x}_1) \frac{1}{r_{12}} \chi_i^*(\vec{x}_2) \chi_j(\vec{x}_2)$$

Ya teniendo la energía esperada del hamiltoniano, este se minimiza bajo la condición de la configuración electrónica, es decir, de los espín-orbitales más óptimos.

$$\delta(E^{HF} - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \varepsilon_{ij} (\langle \chi_i | \chi_j \rangle - \delta_{ij})) = 0 \quad (7)$$

Aquí es de resaltar que se proponen multiplicadores de Lagrange que cumplen con que los espín-orbitales cumplan con la condición de ortonormalidad. Y lo cual al resolver da como resultado una ecuación similar a la ecuación de valores propios, pero que en realidad es una ecuación que contiene diversas ecuaciones, pues varían dependiendo de la cantidad de orbitales. Estas ecuaciones son llamadas ecuaciones de Hartree-Fock que son del tipo integrodiferenciales acopladas y que en su solución se encuentra los espín-orbitales óptimos para una cantidad N electrones.

$$\hat{f} \Psi_k = \varepsilon_k \Psi_k \quad (8)$$

$$\hat{f}(1) = -\frac{1}{2} \nabla_1^2 + v(r_1) + \sum_b (\mathcal{J}_b(1) + \mathcal{K}_b(1))$$

Para finalizar esta sección cabe resaltar que para encontrar la energía de Hartree-Fock se necesita solucionar sus ecuaciones para los espín-orbitales óptimos y así reemplazarlo en la energía esperada. Donde además para encontrar la energía de todo el sistema con los k núcleos desde la aproximación Born-Oppenheimer se necesita operar con la interacción de núcleo-núcleo allí presente, tal que:

$$E = E_{elc} + \sum_{j=1}^K \sum_{l>j}^K \frac{Z_j Z_l}{|R_j - R_l|} \quad (9)$$

III. EFECTIVIDAD

A. Oscilador armónico

Para comprobar la efectividad del método se resolverán dos casos fundamentales del curso de mecánica cuántica, empezando con el caso del oscilador armónico, el cual es un sistema importante, pues su análogo en física clásica ayuda al entendimiento de modos de vibración, por tanto, al suponer que las partículas vibran de acuerdo a su energía como lo hacen los osciladores armónicos, se puede entender su comportamiento. Por lo tanto, al analizarlo

desde el método variacional, se debe tener en cuenta el hamiltoniano, que es de la forma:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}mw^2x^2 \quad (10)$$

Aquí se tomará una función de prueba arbitraria, pues es con esta que se realiza el método, es entonces que se escoge una función que respete los límites establecidos por el sistema y que aproxima la respuesta energética, tal que:

$$\psi(x) = Ae^{-\alpha x^2} \quad (11)$$

La función es una gaussiana exponencial que depende de dos constantes A y α . Así que se empieza con la condición de normalización de las funciones de onda, que vienen siendo dadas por el cuarto postulado de la mecánica cuántica y que se utilizó en el inciso anterior, esto para conocer el valor de A :

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = 1 \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} |A|^2 |e^{-\alpha x^2}|^2 dx = 1$$

$$A = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{\frac{1}{4}} \rightarrow \psi(x) = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{\frac{1}{4}} e^{-\alpha x^2}$$

Al tener listo el hamiltoniano se pasa a buscar la energía esperada, con lo que se busca, por un lado, la energía cinética esperada y por otro la energía potencial esperada. La energía cinética entonces:

$$E_k = \langle H \rangle = \langle T \rangle + \langle V \rangle$$

$$\langle T \rangle = \langle \psi | T | \psi \rangle$$

$$\langle T \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}\right) \psi dx$$

$$\langle T \rangle = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{\frac{1}{2}} \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\right) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} \left(\frac{d^2}{dx^2}\right) e^{-\alpha x^2} dx$$

$$\langle T \rangle = \frac{\hbar^2 \alpha}{2m}$$

Y la energía potencial:

$$\langle V \rangle = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{\frac{1}{2}} \left(-\frac{mw^2}{2}\right) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} (x^2) e^{-\alpha x^2} dx$$

$$\langle V \rangle = \frac{mw^2}{8\alpha}$$

Por tanto, el hamiltoniano queda como:

$$\langle H \rangle = \frac{\hbar^2 \alpha}{2m} + \frac{mw^2}{8\alpha} \quad (12)$$

Con este resultado se espera que la energía sea mayor a la de su base y, por tanto, para tener un resultado más cercano se minimiza.

$$\langle H \rangle \geq E_0$$

$$\delta \left(\frac{\hbar^2 \alpha}{2m} + \frac{mw^2}{8\alpha} \right) = 0 \quad (13)$$

Se minimiza con respecto de la constante α , tal que α es:

$$\frac{\partial \langle H \rangle}{\partial \alpha} = \frac{\hbar^2}{2m} - \frac{mw^2}{8\alpha^2} = 0$$

$$\alpha = \frac{mw}{2\hbar} \quad (14)$$

Y con este resultado finalmente se reemplaza en la ecuación de energía esperada, pues así la energía será la mínima, encontrando la solución energética del sistema.

$$\langle H \rangle = \frac{\hbar^2 \left(\frac{mw}{2\hbar}\right)}{2m} + \frac{mw^2}{8 \left(\frac{mw}{2\hbar}\right)}$$

$$\langle H \rangle = \frac{1}{2} \hbar w \quad (15)$$

Y el resultado obtenido es la solución energética del oscilador armónico cuántico.

B. Caja de potencial unidimensional

Finalmente, como último ejemplo para demostrar la eficacia del método variacional, se tiene el ejemplo de pozo de potencial monodimensional, esto, pues, en los cursos introductorios de mecánica cuántica se toma a este problema como medio para el uso de la ecuación estacionaria de Schrödinger, además de que es este problema con el cual se introduce la noción de estadística cuántica en los cursos de física estadística. Para iniciar igual que el anterior se tomara en cuenta el hamiltoniano, que solo dependerá de su componente de energía cinética, dada la falta de potenciales externos.

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \quad (16)$$

Siguiente a ello se construye la función solución a partir de las condiciones de frontera, es decir, que cumpla con $\psi(0) = 0$ y que $\psi(l) = 0$ donde l es el ancho del pozo y cumple con los límites del problema, es decir, $0 \leq x \leq l$. Por lo tanto, se escoge una función del tipo polinómica.

$$\psi(x) = Ax(x-l) \quad (17)$$

Siguiente a esto, para conocer el valor de A se usa la condición de normalización, tal que:

$$\int_0^l |\psi|^2 dx = 1 \rightarrow \int_0^l |A|^2 |x(x-l)|^2 dx = 1$$

$$A = \sqrt{\frac{30}{l^5}} \rightarrow \psi(x) = \left(\sqrt{\frac{30}{l^5}}\right)x(x-l)$$

Nótese que la función no se parece a la función solución por medio de la ecuación de Schrödinger, pues esta es una función que busca aproximarse energéticamente a la solución de este método. Entonces con la función lista y el hamiltoniano preparado se pasa a buscar la energía esperada:

$$E_k = \langle H \rangle = \langle T \rangle$$

$$\langle H \rangle = \langle \psi | T | \psi \rangle$$

$$\langle H \rangle = \int_0^l \psi^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}\right) \psi dx$$

$$\langle H \rangle = \left(\frac{30}{l^5}\right) \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\right) \int_0^l x(x-l) \left(\frac{d^2}{dx^2}\right) x(x-l) dx$$

$$\langle H \rangle = 10 \frac{\hbar^2}{2ml^2} \quad (18)$$

Comparando con el resultado desde Schrödinger:

$$\langle H \rangle > E_0$$

$$10 \frac{\hbar^2}{2ml^2} > \pi^2 \frac{\hbar^2}{2ml^2} \quad (19)$$

Con lo cual, se puede ver que hay error del 1.32% tomando a la solución de Schrödinger como la real. También es de resaltar que este es un caso en el que no se puede minimizar el resultado, pues A era el único parámetro de la función, que al hallarse por normalización no deja algún parámetro con cuál minimizar el resultado.

CONCLUSIONES

El método variacional es una herramienta fundamental dentro de la mecánica cuántica, ya que permite obtener aproximaciones precisas de la energía de sistemas donde no es posible encontrar soluciones exactas de la ecuación de Schrödinger. A lo largo de este trabajo se evidenció cómo este método no solo tiene una base teórica sólida, sino, que también resulta altamente útil en la resolución de problemas físicos relevantes, como el oscilador armónico y la caja de potencial.

Además, su aplicación en sistemas de muchos electrones, como en el método de Hartree-Fock, demuestra su importancia en áreas más avanzadas como la química cuántica y la física del estado sólido. En este sentido, el método variacional no solo constituye una estrategia matemática, sino, también una herramienta conceptual que permite comprender mejor la estructura y el comportamiento de sistemas cuánticos complejos.

Su uso se consolida como una aproximación poderosa y versátil dentro de la física, siendo ampliamente utilizado en distintos contextos para obtener soluciones aproximadas con un alto grado de precisión [3, 7].

Otra cosa a resaltar es que con el método se da una nueva perspectiva a la condición energética en los sistemas cuánticos, resolviendo sistemas vistos desde la ecuación estacionaria de Schrödinger con una perspectiva donde la energía juega el rol principal, introduciendo la noción de aproximaciones que son de real aplicación en la física actual.

Sin embargo, el método solo tiene efecto para sistemas ligados y en donde el tiempo no juega un rol importante y su aplicación desde la elección de funciones arbitrarias puede dificultar la solución de los sistemas. Aun así, para cursos introductorios presenta una perspectiva diferente para el análisis y comprensión de los sistemas aquí trabajados.

-
- [1] Akarsu, B. (2010). An extensive study of teaching / learning quantum mechanics in college. *arXiv preprint arXiv:1002.4975*.
- [2] Belloni, M., Wolfgang, C., and Brown, D. (2007). Open source physics curricular material for quantum mechanics. *Computing in Science and Engineering*.
- [3] Borghi, R. (2018). The variational method in quantum mechanics: an elementary introduction. *European Journal of Physics*, 39(3):035410.
- [4] Born, M. and Oppenheimer, R. (2000). On the quantum theory of molecules. In *Quantum Chemistry: Classic Scientific Papers*, pages 1–23.
- [5] Garza, J. (2020). Método de hartree-fock i: Método variacional en acción. YouTube.
- [Molinari] Molinari, L. G. Hartree-fock and thomas-fermi approximations. Sin fecha.
- [7] Otero, T. and Vilardell, J. (1979). Método variacional de los elementos finitos: aplicación a un problema de difusión. *Qüestió*, 3(2).
- [8] Peña, L. d. l. (2014). *Introducción a la mecánica cuántica*.

Fondo de Cultura Económica.

- [9] Slater, J. C. (1929). The theory of complex spectra. *Physical Review*, 34(10):1293.
- [10] Wikipedia contributors (2023). Método de hartree-fock.